

ВОЛОНТЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ

Дьомкіна Ю.

Науковий керівник: Денисенко І.

VOLUNTEER ORGANIZATIONS: INTERNATIONAL CONTEXT

Dyomkina Yu.

Supervisor: Denysenko I.

Волонтерський рух охоплює понад сто країн світу, він приймає глобальні масштаби та впливовість. Зрозуміло, що всі ці моменти потребують всебічного міждисциплінарного вивчення та відповідної адекватної інтерпретації.

Західна наукова думка має багато напрацювань щодо висвітлення змісту й особливостей функціонування волонтерського руху, зокрема, ці питання перебувають у центрі уваги С. Елліс, Д. Крессі, С. Левітські, Дж. Сміта, А. Стебінса, М. Харріс, Р. Хедлі, Г. Хелмке та інших.

Серед досліджень українських дослідників, які спеціалізуються на вивченні проблем сучасних волонтерських організацій, слід зазначити, публікації Я. Лук'янчук, Ю. Мацієвського, Є. Сірого, О. Сірою, Ю. Харламова, Л. Хіжняк та інших [1–3].

У контексті аналізу результатів досліджень вище зазначених авторів можна дійти таких висновків.

1. Волонтерство у світі набирає обертів і продовжує значно розвиватися, люди різного віку, статусу, освіти й національності беруть у ньому участь.

За окремими даними, у США до волонтерства залучено майже 56 % населення, у Японії – 26 %, у Франції – 19 %, у Німеччині – 34 %. У Франції в акціях волонтерських організацій беруть участь близько 20 % дорослого населення, більша частина з яких (до 60 %) це робить регулярно, займаючись волонтерською діяльністю понад 20 год на місяць [1, с. 147].

2. Волонтерство відкриває шлях до ефективної взаємодії громадян і влади, наповнює синергією їх вчинки, оскільки реалізується людський потенціал, підтверджується цінність людських відносин.

Так, за результатами соціологічних досліджень, більше тридцяти відсотків громадян Німеччини (а це близько 21 млн осіб) присвячує себе праці у волонтерських асоціаціях, проєктах і групах взаємодопомоги понад 15 год на місяць. У середньому близько 191 год на рік працюють волонтерами громадяни Канади, що є еквівалентом близько 579 000 робочих місць із повною зайнятістю [1, с. 147].

3. Згідно зі змістом профільних законів провідних країн Європи, волонтерству приділяється особлива увага та пропонуються різні варіанти побудови системи державного регулювання волонтерської діяльності. Зокрема, Чехія передбачає акредитацію волонтерів, не проходження якого позбавляє статусу волонтера. Аналогічна вимога визначена в законодавстві Угорщини, де передбачено проходження волонтерами процедури реєстрації. Державне регулювання у сфері волонтерської діяльності в країнах Італії, Латвії, Люксембургу вміщує ще засади підтримки та стимулювання волонтерської діяльності через спеціалізовані фонди – Італійський фонд волонтерства, Асоціація волонтерства (Латвія), Інститут волонтерської служби (Люксембург) [2].

4. Європейські країни застосовують різні моделі регулювання волонтерської діяльності, що обумовлені культурними, історичними, соціальними та політико-економічними традиціями.

5. Цінність волонтерської діяльності на Заході підтримується стимулюванням волонтерів, що відбувається у формі податкових пільг або матеріальних виплат. Так, досвід роботи волонтером зараховують під час визначення трудового стажу; участь у добровільних проєктах стає перевагою у процесі прийняття на роботу; волонтерський досвід суттєво підвищує шанси на отримання стипендій на навчання тощо.

6. За даними зарубіжних експертів, діяльність волонтерів приносить не тільки суспільний прибуток, але й забезпечує певний внесок в обсяг валового внутрішнього продукту країни (близько 5–7 %) [1, с. 146].

Список використаних джерел

1. Сірий Є. В., Сіра О. В. Волонтерство як форма соціального включення та можливої самозайнятості в сучасних викликах війни в Україні: самобутні вітчизняні вектори розвитку і зарубіжний досвід. *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*. 2023. № 11. С. 140–156.
2. Харламов І. Ю. Закордонний досвід формування державної політики у сфері волонтерської діяльності. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2024. № 6. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2156.2024.6.21> (дата звернення: 29.10.2025).
3. Хижняк Л. М. Інституціоналізація міжнародного волонтерства як наукова і практична проблема. *Габітус*. 2025. Вип. 70. С. 61–66.